

УДК:664.665

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА КАЧЕСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

¹Эрматова Венера Белекбаевна, ²Ирматова Жылдыз Камилловна, ³Назирова Рахнамохон Мухтаровна, ⁴Самиева Насибахан Салиевна

¹кандидат биологических наук, доцент, Ошский государственный университет, Кыргызская Республика, ²кандидат технических наук, доцент, Ошский технологический университет имени М.М. Адышева, Кыргызская Республика, ³д.т.н., доцент, Ферганский политехнический институт, кафедра «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», Республика Узбекистан, ⁴магистр, Ошский технологический университет имени М.М. Адышева, Кыргызская Республика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931061>

Аннотация. в данной статье приведён анализ научно-технической и патентной литературы, которая показывает, что из года в год расширяется использование нетрадиционного растительного сырья в технологиях хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее широкое применение получили продукты переработки зерна злаковых культур, использование растительного сырья, содержащего биологически ценные ингредиенты: зерна чечевицы и амаранта, льняной, полбяной муки в производстве мучных изделий.

Ключевые слова: пищевая ценность, рецептура, процессы метаболизма, дефицит, нетрадиционные добавки.

Abstract. This article provides an analysis of scientific, technical and patent literature, which shows that the use of non-traditional plant raw materials in bakery and flour confectionery technologies is expanding from year to year. The most widely used products are the processing of cereal grains, the use of plant raw materials containing biologically valuable ingredients: lentil and amaranth grains, flaxseed, spelled flour in the production of flour products.

Keywords: nutritional value, formulation, metabolic processes, deficiency, non-traditional additives.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilmiy-texnik va patent adabiyotlari tahlili berilgan bo'lib, undan ko'rinib turibdiki, noan'anaviy o'simlik xomashyosidan non va un qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalanish yildan-yilga ortib bormoqda. Ayniqsa biologik qimmatli ingrediylar o'z ichiga olgan o'simlik xom ashyosi - yasmiq va amarant donalari, zig'ir urug'idan un va non mahsulotlari ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda.

Kalit so'zlar: ozuqaviy qiymati, retseptura, metabolizm jarayonlari, tanqislik, noan'anaviy qo'shimchalar.

Введение. Сохранение и укрепление здоровья населения является приоритетным направлением государственной социальной политики в Кыргызской Республике, и притом особая роль отводится созданию новых продуктов питания, обогащенных функциональными ингредиентами способными корректировать процессы метаболизма в организме человека, укреплять его защитные механизмы, снижать риск развития алиментарно-зависимых заболеваний.

За последние годы в рамках Национальной программы реформирования системы здравоохранения в Кыргызской Республике были разработаны и внедрены программы:

“Ден соолук” («Здоровье»), Программа профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и Стратегия охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской Республики.

В Кыргызской Республике производство и оборот пищевой продукции регулируется Законом «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», в котором безопасность продукции обеспечивается выполнением обязательных требований, установленных Техническими Регламентами (ТР). С 2015 года КР является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и, в связи с этим, на территории республики действуют ТР ЕАЭС (ТР ТС). В ТР ТС 021/2011 «О Безопасности пищевой продукции» согласно гл. 3, ст. 10, пункт 2: при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах НАССР (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) [1].

По данным МЗ КР в течение ряда лет болезни сердца и сосудов продолжают занимать первое место в структуре причин смертности населения (50,5%), на втором месте – новообразования (11%) [2].

По данным исследований Министерства здравоохранения среди населения КР имеет место высокая распространенность железодефицитной анемии (у 37,8% беременных и 34,2% небеременных женщин, 42,6% детей), скрытого дефицита железа (41% у женщин), дефицита фолатов (42% у небеременных женщин), йододефицитных заболеваний (61,6% у беременных женщин и 43,1% у детей школьного возраста), избыточной массы тела и ожирения (35,7% у женщин и 9% у детей первых 5-ти лет жизни), недостаточной массы тела (7,3% у женщин и 18% у девочек 15-19 лет) [3]. Другой важной проблемой, связанной с неполноценным питанием, является высокое содержание трансгенных жирных кислот и соли в продуктах питания населения КР. С избыточным поступлением в организм человека ТЖК, сахара и соли связано развитие избыточной массы тела и ожирения, заболеваний сердца и сосудов (высокое артериальное давление, инфаркт, инсульт и др.), диабета 2-го типа и некоторых форм злокачественных новообразований. Это только данные по дефициту белков, жиров, углеводов. По недостаточности микро и макронутриентов исследований практически нет. В Кыргызстане не предусмотрены конкретные меры, направленные на уменьшение потребления поваренной соли.

Большинство инициатив в отношении сокращения употребления соли сосредоточены на дефиците йода и йодировании соли. Никаких реальных усилий для поиска баланса между необходимостью сокращения употребления соли и ее одновременным обогащением йодом не принимается [3].

Правительство Кыргызской Республики утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году [4]. Согласно этому документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять не менее 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты – 9 килограммов, мясо – 5 килограммов, картофель – 8,2 килограмма, овощи – 9 килограммов, фрукты и ягоды – 10 килограммов, сахар – 2 килограмма, молоко – 17 литров, растительное масло – 1 литр, яйца – 4 штуки, рыба и рыбопродукты – 100 граммов, чай – 200 граммов.

Основными продуктами питания населения Кыргызстана являются мучные продукты (хлеб и хлебобулочные, мучные кондитерские изделия) в пересчете на зерно.

Среднефизиологические потребности основных продуктов питания на душу населения Кыргызской Республики хлебные и мучные кондитерские продукты – 0,32кг/сутки; 9,61 кг/месяц и 115,34 кг/год [4].

Таким образом, важнейшая роль в разработке и реализации продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, отводится расширению ассортимента продукции хлебопекарной и кондитерской промышленности, так как эти продукты используются практически ежедневно всеми группами населения Республики. Важным компонентом, содержащимся в этой группе продуктов, являются пищевые волокна, которые «очищают» желудочно-кишечный тракт, способствуя профилактике различных заболеваний. Растворимые пищевые волокна замедляют всасывание нутриентов способствуют более равномерной секреции инсулина после еды и более плавному повышению и понижению уровня сахара в крови. Это свойство указывает на возможность использования растворимой клетчатки при разработке продуктов питания для людей с сахарным диабетом. Поэтому желательно обогащать хлебные продукты нетрадиционными видами сырья растительного происхождения, содержащими в своем составе витамины и минералы в легкоусвояемой форме.

Этот фактор является одной из основных причин снижения иммунитета организма человека, усиления развития многих заболеваний и сокращения продолжительности жизни [2].

Целью нашего исследования явился анализ, обобщение литературных данных отечественных и зарубежных исследователей о способах применения нетрадиционного растительного сырья в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

Объектами исследований явились научные данные, полученные из отечественных и зарубежных источников информации и результаты разработок авторов. В работе использовали методы анализа, обобщения, систематизации синтеза. Анализ материалов отечественных и зарубежных ученых показывает, что прогресс технологических решений в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий определяется следующими факторами: поиском новых видов отечественного растительного сырья, обладающего ценным химическим составом, пищевой и биологической ценностью.

Источником функциональных ингредиентов может быть доступное и дешевое отечественное растительное сырье: различные полуфабрикаты из зерна злаковых культур, мукомольные изделия, экструзионные зерновые продукты, нетрадиционное для хлебопекарной и кондитерской отрасли растительное сырье, лекарственные и другие растения, содержащие в вегетативной биомассе и плодах легкоусвояемые белки, незаменимые аминокислоты, неусвояемые углеводы, растворимые и нерастворимые пищевые волокна, витамины, макро- и микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, другие органические кислоты, фитозащитные вещества и другие полезные вещества [3].

Значительный вклад в решение проблемы повышения пищевой и биологической ценности хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с использованием биологически активных ингредиентов внесли отечественные и зарубежные ученые Л.Я. Ауэрман, Л.М. Аксенова, И.Г. Белявская, Н.А. Березина, А.В. Витавская, М.Ж. Еркебаев, W. P. Edwards, И.М. Жаркова, Н.К. Кылычбекова, С.Я. Корячкина, М.Ж. Кизатова, Ю.Ф. Росляков, С.М. Rosell, Т.В. Савенкова, С. Steen и другие.

Широко известны работы Ю.Ф. Рослякова, О.Л. Вершининой, В.В. Гончар по разработке научных основ технологий хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с

использованием нетрадиционных растительных добавок (клубней топинамбура, корни якона и др.), обладающих антидиабетическими свойствами, внедрение которых приводит к расширению ассортимента и увеличению объемов производства полезной продукции за счет привлечения нетрадиционных видов сырья [5].

Н.А. Березиной разработана технология получения сахаросодержащей пасты из картофеля и сахарной свеклы методом ферментативного гидролиза и показана возможность использования этих паст в качестве добавок при производстве хлеба, причем пастами заменялся сахар, используемый при производстве хлеба, что способствовало повышению пищевой ценности хлебобулочных изделий [6].

В настоящее время учеными Кыргызской Республики опубликовано немалое число исследований, в которых доказано, что жизнь современного человека связана с воздействием различных неблагоприятных факторов внешней среды, которые зачастую приводят организм человека в состояние стресса и накладывают определенные негативные отпечатки на состояние его здоровья. В этой связи существует необходимость поиска доступных методов укрепления здоровья и повышения защитных функций организма.

В Научно-исследовательском химико-технологическом институте Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова в рамках, проводимых исследований по проблеме «Рациональное использование пищевых ресурсов и охрана окружающей среды и здоровья» (№ Госрегистрации 0001412) с целью повышения содержания белка в пшеничном хлебе были разработаны новые сорта хлеба и хлебобулочных изделий [7, 8,9,10]. Применение белковой арахисовой и фасолевого муки в качестве добавки при производстве пшеничных хлебобулочных изделий способствует не только улучшению показателей их качества, но и повышению пищевой ценности. [11].

А также в рамках научных исследований, проводимых на кафедре «Технология пищевых и сельскохозяйственных производств» Ошского технологического университета им. акад. Адышева М.М разработаны МКИ, обогащенных функциональными ингредиентами молока и ржаной муки, которые отличаются повышенным содержанием пищевых волокон и более низкой энергетической ценностью [12].

Анализируя материалы отечественных и зарубежных патентных источников и научно-технической литературы убеждаемся, что основным направлением в разработке новых сортов мучных изделий является, усовершенствование традиционных рецептур и использование функциональных ингредиентов диетической и профилактической направленности, получаемых из нетрадиционного растительного сырья [13].

Выводы

Анализ научно-технической и патентной литературы показал, что из года в год расширяется использование нетрадиционного растительного сырья в технологиях хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее широкое применение получили продукты переработки зерна злаковых культур, использование растительного сырья, содержащего биологически ценные ингредиенты: зерна чечевицы и амаранта, льняной, полбяной муки в производстве мучных изделий.

В настоящее время по Национальной программе «Ден соолук» («Здоровье») с целью укрепления здоровья населения КР на кафедре "Технология переработки сельскохозяйственной продукции" Ошского технологического университета ведется активный поиск нетрадиционного растительного сырья, содержащего функциональные

ингредиенты, для разработки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий лечебно-профилактического и функционального назначения.

Представленные материалы свидетельствуют о возможности и целесообразности применения нетрадиционного растительного сырья в технологиях хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с целью их обогащения функциональными ингредиентами.

Таким образом, поиск и использование новых видов нетрадиционного растительного сырья, содержащего ингредиенты, обладающие функциональными свойствами, в технологиях хлебобулочных и мучных кондитерских изделий необходимых для корректировки пищевого статуса населения является актуальной задачей.

REFERENCES

1. Информация интернет: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: https://TR_TS_0212011_Tekhnicheskii_reglament_Tamozhennogo_sojuza_O_bezопасности_pishchevoi_produkcii.pdf
2. Джурупова, Б.К. Проблемы и пути решения продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике / Г.Ж.Саматова, Б.К. Джурупова // Наука вчера, сегодня, завтра: материалы XXXV МНТК № 6(28). – Новосибирск: СибАК - 2016. - С 483-487.
3. Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий [Текст] / С. Я. Корячкина, Т. В. Матвеева. - СПб.: ГИОРД, 2013. - 528 с.
4. Информация интернет: Новости 24.kg. Продовольственная корзина Бишкека. <https://24.kg/ekonomika/178511/>
5. Гончар, В.В. Нетрадиционное сырьё для производства мучных кондитерских изделий [Текст] / Гончар В.В., Вершинина О.Л., Росляков Ю.Ф. // Современные достижения в исследовании натуральных пищевых добавок: ММНТ Интернет-конференции, 17-18 октября. - 2014. – С.42-46.
6. Березина, Н.А. Применение сахаросодержащего сырья из картофеля при производстве хлебобулочных изделий [Текст] / Н.А. Березина, С.Я. Корячкина, и др. – Хлебопродукты. - 2013. – №5 – С.45-47.
7. Кылычбекова, Н.К. Исследование влияния добавки из фасолевой муки, полученной из разных сортов фасоли, на качество пшеничного хлеба [Текст] / Н.К. Кылычбекова, Н.А. Кыдыралиев. – «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана». - 2013. – № 1. – С.30-32.
8. Каратаева, К.К. Исследование качественных характеристик белковой муки из фасоли [Текст] / К.К. Каратаева, Ч.О. Райимкулова // Пищевая и легкая промышленность в стратегии вхождения Республики Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентноспособных стран мира: мат.межд. конф. – Алматы. - 2007. – С.37-40.
9. Райимкулова, Ч.О. Изучение возможности использования арахиса для производства белковой муки [Текст] / Ч.О. Райимкулова, К.К. Каратаева // Современные технологии и управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и внедрения: матер. межд. конф. – Бишкек. - 2001. - С.170-175.
10. Пат. № 1563 КР. Способ получения белка из растительного сырья /К.К. Каратаева. №20120078.1; заявл.30.07.2012; опубл. 30.08.2013; Бюл.№8. – 3с : ил.

11. Дворникова З.В. Овощная фасоль и овощные бобы [Текст] / З.В. Дворников. – Ленинград: Колос, 1967. – 62с.
12. Пат. № 1573 КР. Сахарное печенье, обогащённое функциональными ингредиентами молока и ржаной обдирной муки / Ж.К. Ирматова, М.М. Мусульманова (KG).- № 20120072.1; заявлено 19.07.2012; опубл. 30.08.2013. . – 5с : ил.
13. Корячкина, С.Я. Инновационные технологии хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий [Текст] /С.Я. Корячкина, Н.А. Березина, Ю.В. Гончаров и др. // коллективная монография - Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2011. – 265 с.